

ÜBERSETZUNGSPROBLEMEN DER REALIEN IM DEUTSCHEN- LITERARISCHE WERKEN INS USBEKISCH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6360112>

Abdiyeva Mohigul Avaz qizi
Masterstudentin der Weltsprachen
Universität von Usbekistan

Annotation: in diesem Artikel geht es um die Übersetzungsproblemen der Realien und ihre Analyse. Übersetzungsproblemen der Realien wurde mit vielen Vergleichen untersucht.

Schlusswörter: Realienwörter, internationale Realien, kontextuelle und lokale Realitäten.

Annotation: This article is about the translation problems of the realia and their analysis. Problems of translation of the realities were examined with many comparisons.

Keywords: Realia words, international realia, contextual and local realities.

Übersetzen von Realitäten von einer Sprache in eine andere in der Übersetzungswissenschaft Probleme wurden aktiv untersucht. Weil jede Angelegenheit zu diesem Thema bis zu einem gewissen Grad in der Arbeit der Übersetzungsanalyse wird bestehen. Dieses Problem ist in der europäischen Übersetzungswissenschaft sehr aktuell zeichnet sich dadurch aus, dass Forschung betrieben wurde. G ist darüber. Salomov, R.Fayzullayeva, O.Kade, J.Munen, I. Levij, L.Barkhudarov, A. Fedorov, L. Sobolyev und insbesondere, wie oben erwähnt, S. Vlahov und S. Florins ein Buch unter der Name „nicht werden in der Übersetzung“ bedeutet wichtig.

Der russische Übersetzer L. Sobolyev ist ein solcher Übersetzer der Realitäten sagt: Man soll bei der Übersetzung von Realitäten auf zwei Besonderheiten achten muss: 1) Realitäten werden eigentlich nicht übersetzt. 2) Realitäten von einer Sprache zur anderen das Prinzip der wörtlichen Übersetzung kann beim Lesen nicht angewendet werden.“ (30. 181.). Der tschechische Übersetzer Irji Levi spricht über die Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Realitäten - Er vergleicht das Leiden Jesu mit der Kreuzigung (1972, 149). Generell sind bei der Übersetzung von Realitäten zwei Aspekte am wichtigsten: Die Unfähigkeit, in der Sprache der Übersetzung eine Alternative zur ursprünglichen Realität zu finden. Es ist die nationale und historische Farbe, die als Objekt in die Realitäten eindringt kann nicht übersetzt werden.

Zunächst einmal vertraute Realitäten, die uns nahe sind. Einschließlich der Russen *Projki*, *Balnitsa* für Bulgaren, *Knedli* für Tschechen, *Somsa* für Usbeken ist ein bekanntes Gericht. Deshalb es ist schwierig, man kann solche Wörter in jedem Wörterbuch zu finden.

Nicht so kompliziert in der Übersetzung Internationale Realitäten. Dazu gehören: *Sombrero*, *Gondel*, *Prärie*, *Denim*, *Safari* und andere. Das Folgende ist eine typische Übersetzung dieser Art von Realität Aspekte sind zu beachten. Übersetzer in der

Übersetzung internationaler Realitäten. Es gibt eine Reihe von psychologischen Problemen, die angegangen werden müssen. Einschließlich a) Authentizität inwieweit die Realität im Text der Übersetzungssprache fremd ist. (b) Die in der Originalsprache verwendete Rhetorik ist für diese Sprache dieselbe. Wenn ja, was bedeutet das in diesem Zusammenhang? c) Sonstiges was begann die Wirklichkeit der Sprache nach dem Übergang zur Übersetzungssprache anzunehmen? Lokale Realitäten spielt eine besondere Rolle bei der Wortbildung. Länder Zentralasiens, insbesondere Usbekisch: Arik, Suri, Khan Atlas, Pilaw, Somsa, Manti und andere spezifische Wörter können zitiert werden. In Kunstwerken verwendete kontextuelle Realitäten. Russischer Schriftsteller Kondrashovs Arbeit beschreibt die folgenden Merkmale von Amerikanern: „Der Gitarrist hat in diesem Restaurant mexikanischen Tequila getrunken sah zwei russische Amigos. Die Wörter Tequila und Amigo hier in Wörterbüchern schwer zu finden. In Kunstwerken schöpfen die Autoren solche unterschiedlichen Realitäten auch aus dem Inhalt des Werkes um die historische und nationale Farbe darin darzustellen, eine einzigartige Lackierung, verwendet, um Farbe zu liefern. Besonders die Franzosen des achtzehnten Jahrhunderts in den Werken, die der Beschreibung der revolutionären Periode gewidmet sind, haben die Schöpfer: *fruktidor*, benutzte Wörter wie *barpan*, *toaz*, *tamburmajo* und sizilianische Nächte.

Welche Rolle spielt der Übersetzer im Kontext der Realität einer bestimmten Realität? muss das verstehen. Der Übersetzer ist der Urheber des Originals zu welchem Zweck, als methodisches und spirituelles Werkzeug sollte das wissen. Laut dem Linguisten AA Reformatsky widersprechen sich die oben genannten Methoden (24. 311-333). Sie sind der deutsche Wissenschaftler Herder „Bei der Übersetzung bewahren wir die Normen der Identität und Identität anderer Menschen haben unterschiedliche Interpretationen der Regel. Bestimmtes, 1) die Übersetzung „andere“ so „eigen“ wie möglich zu machen strebt. 2) Transkription ist Identitätserwerb durch Identität ist zu versuchen zu bekommen. Die russischen Wissenschaftler Pavlova und Svyatozarova (23.) sind dagegen zur Meinung deutscher Denker Herders. Das heißt gleichzeitig sowohl die Originalität der fremden Realität als auch die Normen der Übersetzungssprache bewahren wird nicht Aber sie sind das Gegenteil von Transliteration interessieren sich für das Thema. Im Moment sind sie ein weiterer russischer Übersetzer A.V Fedorovs Übersetzung der Realitäten ist voller Interpretationen und Erklärungen (38. 290.) Nach seinen Angaben auf Russisch indem er "jarkaya kuznya", "tyoplaya saklya" sagt, tut der Leser der Übersetzung nichts sie verstehen nicht (dasselbe Buch, Seite 101).

Als Zusammenfassung können wir so hinzufügen, dass Das Zulassen von Mehrdeutigkeiten in der Übersetzung ist jeder Teil einer realistischen Übersetzung Es ist natürlich, dass es nicht den Grundsätzen entspricht Deshalb jede Situation, die bei der Übersetzung von Realitäten auftritt fertige Vorlage, die mit einem Klick gelöst werden kann, es gibt keine Regel. Der Übersetzer erkennt den Kontext jeder Situation auf die Übersetzung angewiesen sein. Bisher wurde jede Realität übersetzt und ist ein separates Thema für den Übersetzer. Probleme der Übersetzung von Realitäten Verlassen Sie sich auf die Erfahrung von erfahrenen Übersetzern, um theoretisch zu klären ist der beste Weg.

LITERATURVERZEICHNIS

1. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – Москва, 1985.
2. Павлова А.В., Святозарова Н.Д. Трудности и возможности перевода с русского на немецкий и с немецкого на русский. – Санкт-Петербург: Издательство «Антология», 2012.
3. Реформатский А.А. Перевод или транскрипция? Сб. Восточно-славянская ономастика. – Москва, 1972.
4. Schreiber M. Übersetzung und Bearbeitung. – Tuebingen: Narr Verlag, 2002.
5. Schreiber M. Die Grundlagen der Übersetzungswissenschaft. – Thuebingen: Narr Verlag, 2006